

O processo do amparador na conscienciologia usando: Kanban para trabalhar a Pensologia em uma pessoa nível financeiro Pobreza Extrema de nível evolutivo Omni-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, o método Kanban pode ser aplicado para trabalhar a pensenologia em indivíduos em situação de pobreza extrema com nível evolutivo de omni-consciência.

O Kanban é um sistema visual de gerenciamento de tarefas originado da engenharia de produção. No contexto da conscienciologia, o amparador auxilia a pessoa a criar um quadro Kanban mental para organizar seus pensamentos, ideias e metas relacionadas à evolução consciencial.

Quadro Kanban: A pessoa é orientada a criar um quadro Kanban mental, dividindo-o em

colunas como "A fazer", "Em progresso" e "Concluído". Cada pensamento ou objetivo é representado por um cartão no quadro, permitindo uma visualização clara das tarefas e metas relacionadas à sua evolução.

Limitação do Trabalho em Andamento (WIP Limit): O amparador ensina a pessoa a limitar o número de pensamentos ou metas em andamento simultaneamente. Isso evita sobrecarga mental e ajuda a manter o foco em atividades específicas, promovendo uma pensenologia mais eficaz.

Feedback e Melhoria Contínua: Através do Kanban, a pessoa pode avaliar regularmente seu

progresso. O amparador incentiva a pessoa a refletir sobre o que foi concluído, ajustando estratégias e metas conforme necessário para promover a evolução consciencial.

Ao aplicar o Kanban à pensenologia, a pessoa em situação de pobreza extrema com omni-consciência pode criar um sistema estruturado para gerenciar seus pensamentos e objetivos relacionados à sua jornada evolutiva. Isso proporciona uma abordagem organizada e tangível para promover o desenvolvimento pessoal e a evolução consciencial, independentemente das circunstâncias financeiras.